

Наторіна Альона Олександрівна,
*к.е.н., завідувачка кафедри міжнародної економіки,
обліку та фінансів Приватного вищого навчального
закладу «Міжнародний науково-технічний університет
імені академіка Юрія Бугая»
<https://orcid.org/0000-0001-6367-879X>*

Instagram бізнес-акаунт ритейлера: гайди та КРІ

JEL Classification: L 81, M 1, M 3
SECTION “ECONOMICS”: Економіка.

Анотація. Обґрунтовано важливість та значущість оптимізації ведення бізнес-акаунта в Instagram для ритейлера, розроблено та наведено констеляцію відповідних гайдів. Аргументовано доведено, що генерування унікального релевантного контенту з інсайтами для Instagram бізнес-акаунта ритейлера є гарантією максимального залучення цільової аудиторії та досягнення запланованих метрик. Запропоновано та апробовано створення контент-плану Instagram бізнес-акаунта ритейлера у «Trello». Розроблено систему КРІ ведення Instagram бізнес-акаунта. Детерміновано сутність критичної маси та специфіку утворення віральної петлі для Instagram бізнес-акаунта ритейлера. Запропоновано адитивні КРІ досягнення критичної маси.

Ключові слова: Kanban, Scrum, ведення Instagram бізнес-акаунта, контент-план, критична маса, віральна петля.

Annotation.

The importance and significance of management optimization of the retailer's Instagram business account is substantiated, the constellation of the relevant guides is developed and presented. The features of unique relevant content generation with insights for the retailer's Instagram business account are interpreted and the methods for accounts promoting are identified. It is convincingly proved that the uniqueness of the content and the correct description of current promotions and price offers, as well as the coverage of the retailer's activities in a favorable view, are evidences of the maximum target audience involvement and planned metrics achievements. The characteristic features of Kanban and Scrum agile management frameworks are systematized as part of the retailer's content plan formation.

It is proposed to create the content plan for the Instagram business account by using the multi-platform system Trello. The proposals are tested by Ukrainian drogerie. The KPI system of the effective management retailer's Instagram business account is developed and interpreted. It is established that the critical mass of the retailer's Instagram business account is the minimum number of users that necessary for the retailer's product offerings to become valuable for the target audience.

It is determined that the critical mass of a retailer's business account is the basis of its effective promotion on Instagram. It is described that the maximum satisfaction of the target audience heterogeneous queries and preferences are the guarantee of the rapid and successful critical mass growth of the Instagram business account. The essence and specifics of the formation of the viral loops of a retailer's business account on Instagram are disclosed. Indicators of the effectiveness of the critical mass reaching by retailers are proposed due to the correct management of the Instagram business account. Indicators should be considered as additive KPI.

Key words: Kanban, Scrum, Instagram business account management, content plan, critical mass, viral loop.

Вступ

Сучасні тренди диктують нові вектори розвитку бізнесу ритейлерів та передбачають обов'язкову присутність у соціальних медіа для перманентного комунікування з потенційними покупцями, що спрямовано, головним чином, на підвищення їх рівня лояльності. Створення Instagram бізнес-акаунта для ритейлера є потужним маркетинговим інструментом в онлайн-просторі, коректне використання якого здатне забезпечити його прибуткову діяльність за короткий проміжок часу шляхом інтерактивної взаємодії з цільовою аудиторією та максимальним залученням наявних фоловерів.

Особливості адміністрування бізнес-акаунтів підприємств у соціальних медіа досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені й економісти, серед яких: М. Алквада [1], Ф. Броннер [11], Г. Вурвелд [11], Г. Дорошук [13], Дж. Макджі [8], М. Мартінсуо [6], К. Момені [6], Д. Мунтіга [11], Г. Нурт [11], Р. Разалі [1], Т. Саммут-Боннісі [8]. Проблематиці менеджменту підприємств та застосуванню відповідного методичного інструментарію для їх результативної діяльності у соціальних мережах присвячені наукові праці Т. Абрамової [12], П. Бйорк [10], Х. Віртанена [10], С. Джіна [5], Х. Книберга [14], Е. Муквадам [5], Е. Руї [5], І. Сджострома [10], М. Скарина [14].

Однак, не зменшуючи значення наукових здобутків, слід констатувати, що розробка гайдів та системи KPI, що дозволяють моніторити результативність ведення Instagram бізнес-акаунта є нагальним питанням у контексті сьогодення і потребують проведення досліджень.

Тому *метою статті* є розробка гайдів з оптимізації Instagram бізнес-акаунта ритейлера та системи KPI, у тому числі адитивних, що індикують ефективність досягнення критичної маси.

Результати дослідження

В умовах систематичних біфуркацій, стабільна та прибуткова онлайн-діяльність ритейлера можлива за умови його успішної взаємодії з цільовою аудиторією, зокрема, через бізнес-акаунт в Instagram. Це підкреслює актуальність та своєчасність розробки гайдів з оптимізації ведення Instagram бізнес-акаунта ритейлера, констеляція яких наведена нижче за текстом.

I. Оптимізація нікнейма бізнес-акаунта ритейлера в Instagram:
1) відповідність офіційній назві ритейлера; 2) легкість та простота введення

нікнейма для потенційних онлайн-покупців; 3) відсутність спеціальних символів та цифр; 4) ідентичність інформації, що наведена на сайті Інтернет-магазину та в бізнес-акаунтах соціальних мереж.

II. Генерування релевантного стартового набору ключових слів та / або фраз. З огляду на той факт, що для Instagram-пошуку доступним є ім'я, де кожна фраза / слово є ключовим, рекомендовано використовувати відмінні риси діяльності ритейлера, що формують пул ключових слів та, завдяки яким, цільова аудиторія буде знаходити його бізнес-акаунт в Instagram.

Задля генерування стартового набору ключових слів та / або фраз, ритейлеру необхідно провести масштабну роботу з пошуку синонімів й аналізу конкурентів. У більшості випадків, базові списки ключових слів / фраз генеруються і, в подальшому, розширюються у рамках семантичного ядра веб-сайту, за результатами брейнстормінгу та використання сервісів підбору ключових слів / фраз, серед яких найбільш популярними є [6; 10-11]: «Ahrefs Keywords Explorer», «Key Collector», «Keywordtool», «Semrush», «Serpstat» та планувальник ключовими слів у «Google Ads». Коректне детермінування набору ключових слів та / або фраз, що доповнюють один одного, сприяє збільшенню пошукового трафіку, а їх кластеризація позитивно впливає на органічний пошуковий трафік. Кластеризація ключових слів / фраз: 1) враховує низькочастотні запити, що впливають на збільшення трафіку; 2) скорочує кількість об'єктів (ключових слів), якими необхідно оперувати; 3) полегшує планування та розробку структури сайту; 4) спрощує роботу з налаштуваннями рекламної кампанії у соціальних мережах; 5) полегшує підбір необхідних релевантних заголовків для рекламних повідомлень і, за необхідності; б) дозволяє уникнути проблеми конкурування різних рекламних повідомлень та сторінок веб-сайту внаслідок однакових запитів; 7) застосовується для А/В-тестування, репрезентуючи для кожної групи ключових слів / фраз одночасно кілька рекламних повідомлень та обираючи з них найбільш ефективне.

III. Розробка унікального релевантного контенту з інсайтами, який систематично оновлюється. Якісний контент – це одна з ключових складових успішного просування в Instagram, оскільки бізнес-акаунти з якісним контентом отримують без значних зусиль масову популярність серед користувачів Instagram, тоді як за його відсутності, жоден метод просування не здатний надати бажаного для ритейлера впливу на цільову аудиторію. Контент має враховувати та розкривати особливості діяльності ритейлера, бути джерелом інформації для фоловерів і потенційних покупців. Публікація постів виключно з товарами без додаткового інформаційного підкріплення матиме негативний ефект для бізнес-акаунта ритейлера в Instagram, у тому числі, дратувати та відволікати фоловерів.

Унікальність контенту, коректний опис поточних акцій і цінових пропозицій, а також висвітлення діяльності ритейлера у вигідному для нього ракурсі, є гарантією максимального залучення цільової аудиторії та досягнення запланованих метрик ритейлера. Створення різнотипних постів, що містять фото, GIF-анімації, IGTV-відео, сторіс, а також проведення онлайн-трансляцій. Унікальний контент Instagram бізнес-акаунта підвищить його конверсію. Також

ритейлерам в Instagram бізнес-акаунті рекомендовано розкривати особливості товарів, сервісу, а також ділитися своєю історією створення та досягненнями. Використання ритейлерами хештегів в Instagram при розробці релевантного унікального контенту не повинно ігноруватися, адже здійснення пошуку і підписки на бізнес-акаунти за хештегами є зручним способом для користувачів. Тому генерування та використання у контенті відповідних хештегів здатне збільшити кількість фоловерів і, відповідно, кількість покупців. Однак ритейлеру не рекомендується розміщувати у постах усі найбільш популярні хештеги в Instagram, а застосовувати лише хештеги відповідної тематики. Додавання великої кількості хештегів не завжди дозволяє досягнути очікуваного результату при просуванні.

З метою популяризації бізнес-акаунта в Instagram ритейлерам рекомендовано впроваджувати різні методи просування, а саме: офіційну рекламу, маслукінг, маслайкінг, масфоловінг, «згадка за згадку» («shout out for shout out»), співпрацювати з Instagram-інфлюєнсерами та застосовувати програми автоматичного просування Instagram бізнес-акаунта.

IV. SEO-оптимізація Instagram бізнес-акаунта, що дозволить ритейлеру не лише покращити видачу у пошуковому рядку, а також матиме позитивний вплив на результати органічного пошуку в Google, а саме – сприятиме розміщенню його публікацій у топі за умови правильної оптимізації контенту.

V. Додавання лінка на Інтернет-магазин ритейлера або на спеціально розроблену для Instagram-аудиторії лендінг пейдж з аналогічним контентом, а також на товари, розміщені у постах. Забезпечення переходу Instagram користувачів у розділі Інтернет-магазину з такими ж товарами, що і на фото шляхом кліків по фотографіях цих товарів. Також ритейлерам наполегливо рекомендується використовувати сервіс «Bitly» [2] для скорочення URL.

VI. Додавання альтернативного тексту (alt-тексту) для фотографій з товарами ритейлера в Instagram. Використання ключових слів / фраз в alt-текст для оптимізації власного Instagram бізнес-акаунта під пошукові системи. Alt-текст (описовий текст) – це короткий опис зображення, що розміщено на сайті, який створюється за допомогою спеціального атрибута до тегу та використовується в HTML-коді для розміщення зображень. Alt-текст є зручним для користувачів Instagram, які мають порушення зору та використовують спеціальні програми для перегляду веб-сайтів. Такі програми не вміють розпізнавати вміст зображення і використовують alt-текст для того, щоб описати зображення в аудіо форматі. Тобто alt-текст дозволяє Instagram-користувачам почути елементи, що зображені на фотографіях під час їх перегляду завдяки застосуванню технології розпізнавання об'єктів.

Окремо слід зауважити, що розробка унікального релевантного контенту з інсайтами вимагає підготовку та послідовну реалізацію контент-плану у рамках відповідного фреймворку управління. За результатами ґрунтовних досліджень наукових праць й особливостей практичної діяльності підприємств у сучасному постійно мінливому контексті на національному та міжнародному рівнях [1; 5-8; 10] встановлено, що масового поширення та популярності наразі набули Kanban і Scrum agile-фреймворки управління. Це пояснюється тим, що

вони сприяють оптимізації бізнес-процесів за рахунок раціональної організації та управління певними потоками завдань і комунікаційної підтримки між учасниками команди, які реалізують проєкт.

Призначенням фреймворка Kanban є візуальний моніторинг та контроль виконання потоку завдань з використанням дошки і карток, де вони вказані. При цьому, дошка ділиться на три основні блоки, а саме: To Do («зробити»), In Progress («у роботі»), Done («зроблено»), а картки переміщуються між блоками у ході виконання завдань. При імплементації Scrum для кожної нової ітерації розроблюється чиста (нова) дошка, а при Kanban – всі завдання залишаються на дошці протягом реалізації різних етапів проєкту.

Головні цілі Scrum полягають у підвищенні швидкості та гнучкості процесів на основі поділу потоку завдань на підзадачі і послідовному їх виконанні усіма учасниками проєкту. Не дивлячись на те, що вищезазначені методи надають ритейлеру безліч можливостей трансформуватися у турбулентних умовах сьогодення, адже вони є дуже гнучкими, фреймворк Scrum більш регульований ніж Kanban. Метод Scrum визначає швидкість реалізації проєкту учасниками команди та обмежує число завдань у спринті (період часу для реалізації лімітованого числа завдань) на базі оцінки. У свою чергу, метод Kanban передбачає лімітоване число незавершених завдань (не більше двох), які виконуються паралельно. Наявність самоорганізованих команд, учасники яких наділені однаковими правами та роблять необхідний внесок у межах реалізації проєкту під час виконання потоку завдань, є важливою складовою методів Scrum і Kanban.

Обов'язковим при застосуванні методу Scrum на практиці є визначення пріоритетів у рамках реалізації беклога (списку завдань при реалізації проєкту) та їх оцінка з подальшим додаванням у спринт. Розглядаючи особливості методу Kanban слід зазначити, що беклог не є постійним у зв'язку з тим, що пріоритети, як і потік завдань, дуже швидко змінюються (блок To Do у Kanban розглядається як аналог беклога). Також, вказані вище два методи сфокусовані на швидкому релізі інкрементів, при чому при використанні Scrum-методу, такий реліз відбувається у кінці кожної ітерації. Грунтуючись на вивченні багаторічного практичного досвіду суб'єктів ринкової діяльності, що функціонують на національному та міжнародному ринках [5-7; 14], ідентифіковано та систематизовано характерні особливості методів Scrum і Kanban (табл. 1).

Отже, згідно табл. 1 можна зробити висновок про те, що Kanban – це ефективний інструмент для раціонального управління потоком завдань та забезпечення максимально надійного й ефективного процесу щодо їх реалізації у рамках проєкту, що передбачає перманентне створення нових завдань та їх зміну. Виходячи з того, що число незавершених завдань у Kanban лімітовано, блокування однієї або декількох завдань, зважаючи на певні обставин і причин, що їх зумовили, може привести до усунення від роботи виконавців та мати негативні наслідки для реалізації проєкту. Головною перевагою Scrum є результативність на початковому етапі, що дозволяє отримувати і приймати до

уваги відгуки цільової аудиторії завдяки тому, що кожен цикл спринтів Scrum не є тривалим та релізи можуть проходити часто.

Таблиця 1

Характерні особливості Kanban та Scrum agile-фреймворків управління

Фреймворк / Ознака	Scrum	Kanban
Оцінка продуктивності	Число завдань, які команда може виконати за один спринт. Ретроспективний аналіз процесу виконання декількох спринтів уможлиблює ідентифікацію точної швидкості реалізації потоку завдань і, як наслідок, сприяє більш точному плануванню	Середній час реалізації потоку усіх завдань в блоках To Do, In Progress та Done
Ітеративність	Тривалість спринту (ітерація) є фіксованою та узгоджується з учасниками команди	Тривалість і частота демонстрування інкрементів проекту варіюється та встановлюється за необхідності
Мітапи	Проведення чотирьох типів мітапів: <ul style="list-style-type: none"> – планування спринту; – щоденний мітап; – спринт-рев'ю; – ретроспективний аналіз спринту 	Мітапи не є обов'язковими. Можуть проводитися регулярно (за вимоги) або не проводитися. Взаємодія між учасниками проекту відбувається з використанням дошки
Внесення змін	Не дозволяється жодних змін, що здатні вплинути на мету спринту	Зміни можуть бути внесені у будь-який час
КРІ та способи моніторингу прогресу	<ul style="list-style-type: none"> – швидкість виконання завдання; – побудова діаграм згорання завдання; – прогнозування та планування майбутніх релізів 	<ul style="list-style-type: none"> – тривалість циклу; – швидкість виконання завдання; – прогнозування та планування майбутніх релізів

Джерело: узагальнено та систематизовано автором на базі [5-7; 14].

Грунтуючись на результатах аналізу характерних особливостей двох agile-фреймворків управління, запропоновано створення контент-плану бізнес-акаунта ритейлера в Instagram за допомогою безкоштовної багатоплатформної системи «Trello» [9], що використовує парадигму Kanban, відповідно до якої

проекти зображуються дошками та містять списки з задачами у вигляді карток. Інструментарій «Trello»:

1. Дошки, що дозволяють організувати симультанну роботу над проектом або моніторити необхідну інформацію.

2. Списки, що використовуються у процесі розробки карток на різних стадіях реалізації проекту. У «Trello» не передбачено ліміту кількості списків, що створюються для однієї дошки, а порядок розміщення списків не є регламентованим, тому їх налаштування дозволяють врахувати потреби учасників команди, які працюють над поетапною реалізацією проекту з використанням методу Kanban.

3. Картки, що є основними одиницями інформації на дошці та застосовуються для відображення послідовної сукупності завдань у межах реалізації проекту. У «Trello» не існує обмежень щодо числа карток, які створюються та розміщуються на одній дошці.

4. Меню – центр управління потоками паралельних завдань різних учасників команди, які розміщені на дошках з одночасним налаштуванням персоналізованих параметрів, сортуванням та сепарацією карток, а також використанням мультиплікаторів, що дають змогу виконавцям проекту вести спільні календарі, змінювати користувацькі поля та підключати інший додатковий функціонал «Trello» шляхом інтеграції сервісів «Jira», «Slack», «InVision» та «Google Drive».

Апробація рекомендацій щодо розробки контент-плану у «Trello» здійснена на прикладі Instagram бізнес-акаунта українського дрогері Yves Rocher Ukraine. На рис. 1 наведено фрагмент контент-плану на листопад 2019 року, розроблений у «Trello» для @yvesrocherua.

Рис. 1. Фрагмент контент-плану @yvesrocherua в Instagram, листопад 2019 рік

Джерело: розроблено автором з використанням [4; 9].

У рамках розробки контент-плану для Instagram бізнес-акаунта у «Trello» розроблено відповідну кількість карток постів, кожна з яких відображає: 1) назву поста; 2) змістовне наповнення поста (опис картки); 3) зображення (обкладинка) поста (формат PNG) та GIF-анімацію, що додається до поста (формат mp4) – вкладення картки; 4) мітки для позначення різних типів постів та використання під час пошуку і фільтрування; 5) чек-лист, що дозволяє прослідкувати прогрес покрокового виконання завдання (у відсотках); б) коментарі з налаштуванням автоматичного сповіщення про час їх розміщення, з метою оновлення статусу виконання завдання. На рис. 2 наведено Приклад картки поста, розроблений у «Trello» для Instagram бізнес-акаунта @yvesrocherua.

Рис. 2. Приклад картки поста для Instagram бізнес-акаунта @yvesrocherua у «Trello»

Джерело: розроблено автором з використанням [4; 9].

Сентенцією ведення Instagram бізнес-акаунта ритейлера, каталізатором якої виступає ефективне виконання запропонованих гайдів, є система обґрунтованих КРІ, інтерпретацію яких наведено нижче.

1. Приріст фоловерів, що можна відстежити завдяки вбудованій статистиці в Instagram.
2. Зміна охоплення цільової аудиторії.
3. Число відвідувань бізнес-акаунта в Instagram – аналіз та діагностика трафіку, що дозволяють, у тому числі, моніторити унікальних користувачів Instagram і виявляти певну динаміку.
4. Кількість лайків та репостів.
5. Кількість та характер коментарів.

Слід зауважити, що аналіз ефективності ведення Instagram бізнес-акаунта характеризується залученням цільової аудиторії та передбачає врахування лайків і коментарів. Проте велика кількість лайків не завжди є доказом популярності поста серед користувачів Instagram, оскільки їх кількість можна штучно збільшити. Враховуючи зазначене слід стверджувати, зусилля ритейлера не мають бути сконцентровані лише на збільшенні кількості лайків. Протилежна ситуація спостерігається з коментарями, які відображають думку цільової аудиторії про певний товар ритейлера.

Значною перевагою для ритейлера в Instagram бізнес-акаунті є те, що у постах, які масовано просуваються, автоматично підсумовуються лайки, коментарі та охоплення, а також існує можливість ідентифікації кількості лайків і коментарів, що були отримано від органічного охоплення та промо акцій.

6. Кількість збережень постів, що демонструє їх цінність і значущість для цільової аудиторії, тобто чим більше збережень постів серед користувачів Instagram, тим ефективніше розроблена комунікаційна складова маркетинг-міксу.

7. Кількість повідомлень / звернень у директ, що впливають на лояльність цільової аудиторії та їх бажання здійснити онлайн-покупки, і знаходиться у прямій залежності від рівня компетентності менеджерів та їх вміння взаємодіяти з цільовою аудиторією.

8. Швидкість досягнення обґрунтованих стратегічних та тактичних цілей. Ритейлери повинні усвідомлювати, що бізнес-акаунт в Instagram є додатковим інструментом, який забезпечує підтримку основного каналу продажів – Інтернет-магазину. Саме тому ритейлеру вкрай важливо визначити цілі створення та ведення бізнес-акаунта, а саме: збільшення трафіку, підвищення впізнаваності про діяльність ритейлера, перехід через лінк та завантаження додатку Інтернет-магазину для здійснення онлайн-покупок. Тому досягнення цілей може також розглядатися у якості KPI бізнес-акаунта в Instagram.

9. Число відвідувань Інтернет-магазину через лінк в Instagram бізнес-акаунті.

Аналіз окремого KPI з запропонованої системи KPI бізнес-акаунта ритейлера в Instagram не може повністю оцінити реальну інтерактивну взаємодію ритейлера з фоловерами. Зокрема, кількість фоловерів може збільшуватися, а охоплення – ні (у разі штучного збільшення кількості фоловерів за допомогою ботів). Це підкреслює важливість дослідження та аналізу не загальної кількості фоловерів, а цільової аудиторії.

Ефективне просування ритейлером власного Instagram бізнес-акаунта забезпечує його критична маса (рис. 3).

Рис. 3. Докритична (а) та критична маси (б) Instagram бізнес-акаунта ритейлера

Джерело: розроблено автором.

Згідно рис. 3, критична маса Instagram бізнес-акаунта ритейлера – це мінімальна кількість користувачів, необхідних для того, щоб товарні пропозиції ритейлера стали цінними для цільової аудиторії й активізувалася віральна петля. Розглядаючи питання просування бізнес-акаунта ритейлера в Instagram, пропонується розглядати віральну петлю як шлях, що долає фоловер, починаючи від підписки на бізнес-акаунт до ініціювання залучення нових потенційних покупців та розширення меж наявної цільової аудиторії (рис. 4).

Рис. 4. Віральная петля бізнес-акаунта ритейлера в Instagram
Джерело: побудовано автором на базі [5-6; 8; 14].

В основі віральної петлі лежить унікальна товарна пропозиція ритейлера, що привертає увагу цільової аудиторії, та, як наслідок, сприяє експоненціальному збільшенню кількості фоловерів. Оцінку сили віральної петлі доцільно проводити за результатами діагностики дій фоловерів. Критична маса для товару в Instagram бізнес-акаунті ритейлера – це точка, в якій він стає популярним, а прийняття товару новими фоловерами і / або збереження існуючих фоловерів сприяє отриманню стабільного доходу з плином часу. Без

тісної взаємодії фоловерів бізнес-акаунта з користувачами Instagram не відбувається ланцюгова реакція.

У процесі досягнення критичної маси діяльність ритейлера має бути спрямована на інтенсивне залучення фоловерів, після чого вони будуть самостійно сприяти подальшому розширенню цільової аудиторії, залученню та стимулюванню інших користувачів Instagram до здійснення покупок, що, у свою чергу, істотно знизить витрати ритейлера на реалізацію маркетингових заходів.

Нижче запропоновано індикатори ефективності досягнення критичної маси ритейлером завдяки коректному веденню бізнес-акаунта в Instagram, що виступають у якості адитивних KPI ведення Instagram бізнес-акаунта ритейлера:

1. Позитивний грошовий потік та стабільний фінансовий результат.
2. Рівень утримання клієнтів-фоловерів, що демонструє лояльність клієнтів-фоловерів при покупці у ритейлера товарів в Інтернет-магазині після переходу через лінк, який розміщено в Instagram бізнес-акаунті.
3. Рівень залученості бренду. Чим більше фоловерів залучено у діяльність ритейлера, тим ймовірніше, що позитивні відгуки про товари поширяться серед користувачів в Instagram – це і буде чинником досягнення критичної маси.

Досягнення ритейлером точки критичної маси є складним предикативним процесом, однак, слідування головній меті та наявність плану з обґрунтованими значеннями метрик у короткостроковій і довгостроковій перспективах, здатне каталізувати його. На практиці неможливо точно визначити, коли точка критичної маси буде досягнута, але систематичне відстеження метрик дозволить проаналізувати динаміку та внести корективи в обраний вектор діяльності ритейлера, за необхідності.

Гарантією швидкого та успішного нарощування докритичної маси бізнес-акаунта ритейлера в Instagram є ідентифікація типу й особливостей цільової аудиторії, а також максимальне задоволення її гетерогенних запитів і переваг. Тому крім традиційного алгоритму дій щодо сегментування цільової аудиторії, ритейлеру доцільно використовувати парсер – програму (скрипт), що дає можливість комп'ютеру сканувати, тобто порівнювати запропоновані лексеми з наявними в Інтернеті [12]. Парсер передбачає створення математичної моделі порівняння лексем з формальною граматиною, що написана мовою програмування (PHP, Perl, Ruby, Python). Це буде сприяти здійсненню більш точної ідентифікації цільової аудиторії й автоматизації пошуку потенційних онлайн-покупців.

Також важливо правильно визначити мінімальну кількість фоловерів, які сформують критичну масу та ініціюють розширення меж наявної цільової аудиторії. Планування та розробка ритейлером релевантних рекламних кампаній в Instagram, що спрямовані на прискорення проходження цільовою аудиторією двох стадій – від пасивного користувача Instagram (стадія 1) до активного фоловера Instagram бізнес-акаунта, який самостійно генерує певний контент і сприяє збільшенню критичної маси (стадія 2).

Висновки

За результатами проведених ґрунтовних досліджень практичної діяльності ритейлерів на міжнародному та національних ринках, а також ідентифікації специфіки agile-фреймворків управління, розроблено та презентовано констеляцію гайдів ведення Instagram бізнес-акаунта. Аргументовано доведено доцільність створення контент-плану Instagram бізнес-акаунта ритейлера у «Trello» та наведено відповідні релевантні рекомендації, апробацію яких здійснено на прикладі українського дрогері. Детерміновано сутність критичної маси та специфіку утворення віральної петлі для Instagram бізнес-акаунта ритейлера. Розроблено систему KPI ведення Instagram бізнес-акаунта, у тому числі, адитивні KPI досягнення критичної маси.

Перспективним напрямком подальших досліджень є розробка стратегій віральності для ритейлерів на базі аналізу KPI їх бізнес-акаунта в Instagram.

Список використаних джерел

1. Alqudah, M. and Razali, R. (2017). A comparison of Scrum and Kanban for identifying their selection factors. 6th International Conference on Electrical Engineering and Informatics (ICEEI). DOI: <https://doi.org/10.1109/ICEEI.2017.8312434> (Accessed 25 November 2019).
2. Bitly. URL: <https://bitly.com/> (Accessed 13 December 2019).
3. Content Strategy Alliance (2015). Content Strategy Alliance Tools and Templates. A Best Practices Handbook. URL: <http://contentstrategyalliance.com/wp-content/uploads/2015/08/CSA-Handbook.pdf> (Accessed 15 November 2019).
4. Intagram. URL: <https://www.instagram.com/> (Accessed 1 December 2019).
5. Jin, S., Muqaddam, A. and Ryu, E. (2019). Instafamous and social media influencer marketing. *Marketing Intelligence & Planning*, Vol. 37 No. 5, pp. 567-579. DOI: <https://doi.org/10.1108/MIP-09-2018-0375>
6. Momeni, K. and Martinsuo, M. (2019). Integrating services into solution offerings in the sales work of project-based firms. *International Journal of Project Management*, Vol. 37, No. 8, pp. 956-967. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2019.09.004>
7. Natorina A. Online retailers' management system of marketing commodity policy. *Економічний часопис XXI*. 2018. № 174(9-10). С. 69-72. DOI: <https://doi.org/10.21003/ea.V174-11>
8. Sammut *SBaronjizi*, T. and
Management, Vol. 12. DOI: <https://doi.org/10.1002/9781118785317.weom120114>
9. Trello. URL: <https://trello.com/> (Accessed 1 December 2019).
10. Virtanen, H., Bjork, P. and Sjostrom, E. (2017). Follow for follow: marketing of a start-up company on Instagram. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, Vol. 24 No. 3, pp. 468-484. DOI: <https://doi.org/10.1108/JSBED-12-2016-0202>

11. Voorveld, H., Noort, G., Muntinga, D. and Bronner, F. (2018). Engagement with Social Media and Social Media Advertising: The Differentiating Role of Platform Type. *Journal of Advertising*, vol. 47 (1), pp. 38-54. DOI: <https://doi.org/10.1080/00913367.2017.1405754>
12. Абрамова Т. А. Разработка парсинг-системы для получения скрытых ссылок со страниц социальных сетей. Вестник Пензенского государственного университета. 2016. № 3 (15). С. 41-47.
13. Дорошук Г. А. Управління організаційним розвитком: теоретичні та концептуальні основи: монографія / під ред. С.К. Харічкова. Одеса: Бондаренко М.О., 2016. 196 с.
14. Книберг Х., Скарин М. Scrum и Kanban: выжимаем максимум. Киев: InfoQ, 2010. 78 с.